

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Жураев Анваржон Ильхомжон угли

Магистр права Ташкентского государственного юридического университета

Аннотация

В статье представлен сравнительный анализ роли и значимости цифровой экономики в развитии туризма и гостиничной индустрии на примере Узбекистана. Особое внимание уделено воздействию цифровых технологий на эволюцию туристического сектора, включая внедрение электронных виз, развитие электронной торговли, онлайн-бронирования и цифровых платформ для управления туристическими потоками. Рассмотрены ключевые нормативно-правовые акты, направленные на цифровую трансформацию туристической сферы, а также статистические данные, подтверждающие рост числа туристов и совершенствование инфраструктуры. В исследовании акцентируется внимание на цифровизации как основном факторе повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности туризма и гостиничного сектора в глобальной экономике.

Ключевые слова: цифровая экономика, туризм, гостиничный бизнес, электронная виза, Узбекистан, цифровая трансформация, туристическая инфраструктура, международное взаимодействие, государственное регулирование, онлайн-сервисы.

LEGAL FOUNDATIONS OF THE DIGITALIZATION OF THE TOURISM INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Jurayev Anvarzhon Ilkhomzhon ogli

Master of Laws Tashkent state university of Law

Abstract

The article presents a comparative analysis of the role and significance of the digital economy in the development of tourism and the hospitality industry using Uzbekistan as an example. Special attention is given to the impact of digital technologies on the evolution of the tourism sector, including the implementation of electronic visas, the development of e-commerce, online booking systems, and digital platforms for managing tourist flows. The study examines key regulatory and legal frameworks aimed at the digital transformation of the tourism industry, as well as statistical data

demonstrating the growth in the number of tourists and the improvement of infrastructure. The research emphasizes digitalization as a major factor in enhancing the investment attractiveness and competitiveness of tourism and the hospitality sector in the global economy.

Keywords: digital economy, tourism, hospitality industry, e-visa, Uzbekistan, digital transformation, tourism infrastructure, international cooperation, public policy, online services.

В последние годы была проделана значительная работа по расширению сферы туризма и совершенствованию гостиничной системы. Принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на развитие данной отрасли. В частности, 5 января 2019 года был опубликован Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-5611 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан». В этом указе впервые была предусмотрена система выдачи электронных въездных виз. Кроме того, данным указом была утверждена Концепция развития туристической отрасли в Узбекистане на 2019–2025 годы [1].

Также Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-5781 от 13 августа 2019 года «О мерах по дальнейшему развитию туристической отрасли в Республике Узбекистан» способствовал широкому внедрению в индустрию туризма и гостиничного бизнеса электронных виз, электронной коммерции и онлайн-торговли [2].

Согласно официальным данным, Узбекистан обладает огромным туристическим и рекреационным потенциалом. В стране насчитывается 7,4 тысячи объектов культурного наследия, из которых 209 расположены в четырех музейных городах – «Ичан-Кала в городе Хива», «Исторический центр города Бухара», «Исторический центр города Шахрисабз» и «Город Самарканд». Эти объекты включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В период с 2010 по 2017 годы объем экспорта туристических услуг удвоился и в 2017 году составил 546,9 млн долларов США, а в 2018 году – 1 041 млн долларов США. Среднегодовой темп роста числа иностранных посетителей до 2016 года составлял 8%, в 2017 году – 7%, превысив отметку в 2,69 млн человек. По итогам 2018 года Узбекистан посетили 5,3 млн иностранных туристов.

Благодаря мерам, направленным на поддержку и защиту частного сектора, количество туристических организаций, которое в 2015 году составляло 398, к

концу 2018 года увеличилось до 950, а число гостиничных хозяйств возросло с 661 до 900.

Введен новый механизм сертификации туристических автотранспортных средств, рассчитанных на перевозку 8 и более пассажиров, в результате чего в 2018 году автопарк туристических транспортных средств пополнился 128 единицами (47 автобусов и 81 микроавтобус) [2].

Безусловно, внедрение цифровых технологий в сферу туризма и гостиничного бизнеса не является случайным. В настоящее время в мире наблюдается тенденция роста цифровой экономики.

Международные статистические исследования также подтверждают этот факт. В частности, в ходе анализа уровня цифровизации частного сектора экономики Европейского Союза, проведенного компанией McKinsey, было установлено, что уровень цифровизации высок в сфере финансов, телекоммуникаций и средств массовой информации, средний – в горнодобывающей промышленности, а в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство и туризм, – низкий. Результаты анализа представлены в следующей таблице [3]:

Анализ также показывает, что даже регионы и страны, являющиеся лидерами в сфере цифровой экономики, не могут в полной мере реализовать свой потенциал по внедрению цифровых технологий. В США уровень внедрения цифровых технологий составляет 18%, тогда как в Европе этот показатель достигает лишь 12% [4].

К сожалению, пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по стремительно развивающейся сфере международного туризма. По оценкам аналитиков **Economist Intelligence Unit (EIU)**, в результате пандемии туристическая индустрия может понести потенциальные убытки в размере 80 миллиардов долларов США. Поскольку продолжают появляться новые штаммы и очаги коронавируса, туристический поток остается на низком уровне [5].

В Узбекистане отрасль выживает за счет внутреннего туризма. Ситуация, вызванная пандемией, приведет к усилению конкуренции между странами за привлечение иностранных туристов. Именно цифровизация национального туризма может способствовать повышению конкурентоспособности туристической отрасли.

Н.Н. Шаховалов в своем учебном пособии «Интернет-технологии в туризме» отмечает, что на сегодняшний день 64% туристических сделок совершается через Интернет, тогда как в других отраслях этот показатель колеблется в диапазоне от 30% до 40% [6]. Борьба за привлечение туристов посредством

цифровизации туристической отрасли уже началась. Это можно рассмотреть на примере нескольких азиатских стран.

К сожалению, глобальная пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по туристическому рынку и его развитию. По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), 2020 год стал худшим за всю историю наблюдений организации. Число туристов снизилось на 1 млрд человек (на 74%) по сравнению с 2019 годом. Доходы мировой туристической отрасли сократились на 1,3 трлн долларов США, а число рабочих мест в сфере туризма уменьшилось на 100–120 млн. UNWTO прогнозировала восстановление ситуации к 2023 году [8]. Однако мутации коронавируса и появление новых очагов инфекции поставили эти прогнозы под сомнение.

Согласно данным Всемирной туристской организации, в первом квартале 2021 года показатели туризма оказались на 180 млн человек (на 83%) ниже, чем за аналогичный период 2020 года. Наибольшие потери (94%) пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион, с которым напрямую связан Узбекистан [9].

В связи с этим в нашей стране были приняты ряд нормативно-правовых актов, направленных на снижение негативного влияния пандемии на сферу туризма. 29 мая 2020 года Президент Республики Узбекистан издал Указ № ПФ-6002 «О неотложных мерах поддержки туристической отрасли для смягчения негативного влияния пандемии коронавируса». В соответствии с данным указом были предоставлены многочисленные льготы для субъектов бизнеса, работающих в туристическом секторе. В их число вошли: снижение налога на прибыль на 50%, право на перенос убытков на последующие периоды, временная отмена сбора с туристов, предоставление субсидий за привлечение туристов, компенсация расходов туроператоров на авиабилеты и железнодорожные билеты, а также дополнительные меры поддержки для турагентств, туроператоров и гостиничных предприятий.

В отличие от других отраслей экономики, восстановление и активизация туризма напрямую зависят от туристического потока, а объем экспорта услуг в данной сфере — от количества иностранных граждан, посещающих страну. Вскоре после подписания вышеупомянутого указа, 19 июня 2020 года, был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности». В данном указе одной из ключевых инициатив была обозначена страховка туристов, предусматривающая выплату до 3000 долларов США в случае заражения коронавирусом.

Кроме того, указом было установлено обязательное внедрение системы «Uzbekistan. Safe travel GUARANTEED» на объектах, обслуживающих иностранных туристов. Было также предусмотрено, что должностные лица туристических объектов, не прошедших сертификацию по данной системе, будут привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством.

9 декабря 2020 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное вопросам развития туризма в условиях пандемии. На совещании были определены целевые показатели на 2021 год: привлечение 1,7 млн иностранных и 7,5 млн внутренних туристов, увеличение экспорта туристических услуг до 370 млн долларов. Также было отмечено, что использование возможностей паломнического туризма позволит привлечь 700 тысяч паломников и обеспечить экспорт услуг на сумму 130 млн долларов. В связи с этим были намечены конкретные задачи.

В качестве логического продолжения мер, направленных на обеспечение устойчивого развития туристической отрасли в условиях пандемии, Президент Республики Узбекистан 9 февраля 2021 года издал указ «О дальнейших мерах по развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан». В соответствии с данным указом, срок действия ряда льгот и преференций был продлен до 31 декабря 2021 года. Благодаря своевременному и эффективному применению указанных мер туристическая отрасль страны была спасена от полного паралича, а особое внимание уделялось использованию потенциала внутреннего туризма.

При этом развитие или кризисные явления в туристической отрасли неизбежно оказывают влияние и на гостиничный сектор. В настоящее время гостиницы активно внедряют цифровизацию всех процессов – от выбора типа номера и его бронирования до оплаты с использованием специализированных приложений. Одной из таких технологий является Hilton Honors, которая в настоящее время проходит тестирование. Данная технология позволяет пользователям заказывать гостиничные услуги, знакомиться с картой отеля и получать доступ к другим необходимым сервисам.

В целом в мире активно внедряется цифровая платформа «Туризм 4.0», характеризующаяся следующими принципами:

- максимальная автоматизация всех этапов;
- значительный вклад и важность научных исследований;

управление всеми системами и этапами туристического обслуживания с использованием Интернета;

обеспечение функционирования туристических услуг на основе единой онлайн-системы взаимодействия.

Система «Туризм 4.0» наиболее активно развивается в странах с высоким уровнем цифровизации. В целом, стремительное развитие электронной коммерции в туризме наблюдается в США, странах Западной Европы, Индии, Бразилии и России. В Китае, Чили и других странах с высоким туристическим потенциалом также уделяется особое внимание развитию цифрового туризма. Это означает, что все страны, стремящиеся развивать свой туристический потенциал, неизбежно будут интегрироваться в рынок электронного туризма.

В качестве вывода можно выразить следующие мысли:

1. Усиление проникновения цифровой экономики в страны мира и глобальную экономику оказывает значительное влияние на цифровизацию туристической отрасли.

2. Широкое распространение мобильных телефонов, глобальной информационной сети «Интернет», включая веб-сайты, социальные сети, а также наличие систем заказа услуг и их оплаты через мобильные приложения создают большие возможности для цифровизации туризма.

3. На фоне негативного влияния глобальной пандемии на мировой туризм каждое государство стремится привлечь к себе больше туристов. Однако из-за сохраняющейся угрозы коронавируса многие люди пока не готовы путешествовать. В такой ситуации поток туристов возрастет в те страны, которые смогут создать для них наибольший комфорт. В этом контексте цифровой туризм играет важную роль, обеспечивая туристам удобство, и его развитие напрямую влияет на развитие туризма в целом [15].

Исходя из вышеизложенного, целесообразно осуществить следующие меры:

Принять государственную программу по обеспечению всех регионов страны скоростным интернетом.

Разработать мобильные приложения и средства пропаганды для повышения цифровой грамотности населения в сфере цифровой экономики.

Увеличить количество и качество мобильных приложений, программ и рекламных материалов, представляющих туристический потенциал Узбекистана на международном уровне.

Цифровизировать услуги, предоставляемые частными домохозяйствами в туристических зонах [14].

Разработка организационно-правовых основ для государственного субсидирования, кредитования или инвестирования в форме государственно-частного партнерства стартапов, направленных на развитие потенциала цифрового туризма, а также проведение различных конкурсов на республиканском уровне.

В последние годы (2016–2021) мировая потребность в таких стартапах выросла на 62%, покупка железнодорожных билетов через мобильные приложения – на 50%, а использование туристических услуг – на 65% [13].

Проведенные анализы еще раз подтвердили взаимосвязь экономики и права, их взаимное влияние и регулирование. Аналогично, экономико-правовое регулирование цифрового туризма играет важную роль в его развитии.

Сноски/References

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 январда “Ўзбекистон Республикасида туризмни жадал ривожлантиришга оид кўшимча чоратадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5611-сон Фармони <https://lex.uz/docs/4143188>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 13 августдаги “Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ5781-сон Фармони <https://lex.uz/docs/4474527>
3. Всемирный банк. 2018 год. Доклад о развитии цифровой экономики в России, сентябрь 2018 года, «Конкуренция в цифровую эпоху: стратегические вызовы для Российской Федерации».
4. Родигин Л. А., Родигин Е. Л. Интернет-технологии в туризме и гостеприимстве. Лекции [Текст] : учеб. пособ. / РМАТ. – М. : Советский спорт, 2014.
5. Ачилова, Л. (2021). Туризм ва меҳмонхона саноатида рақамли иқтисодиёт: қиёсий таҳлил. *Юрист ахборотномаси*, 2(6), 92-98.
6. Шаховалов Н.Н. Интернет-технологии в туризме. Учебное пособие. - Барнаул: Издательство АлтГАКИ, 2007.
7. Богомазова И.В., Аноприева Е.В., Климова Т.Б. Цифровая экономика в индустрии туризма и гостеприимства: тенденции и перспективы // *Сервис в России и за рубежом*. 2019. Т. 13. Вып. 3. С. 34-47. DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10303.
8. UNWTO. International Tourism Highlights. URL: https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf

9. UNWTO: число международных турпоездов в первом квартале сократилось на 83%. URL: <https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/79149/>
10. Шавкат Мирзиёев видеоселектор ўтказди: пандемия шароитида туризмни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. URL: <https://www.xabar.uz/jamiyat/shavkatmirziyoyev-videselektor-otkazdi-pandemiyasi-sharoitida>
11. Джанджугазова Е.А. Применения интернет-технологий для сферы туризма и гостеприимства в контексте проблемы освоения профессиональных компетенций. Современная экономика: проблемы и решения. №3(75)
12. Рузиназаров Ш.Н., Ачилова Л.И. Электронный сделки и проблемы их применения в условиях цифрового гражданского оборота (Electronic transactions and problems of their application in a digital civil turnover //development of society and science in the digital economy) // Развитие общества и науки в условиях цифровой. – 2020. - С. 4-25)
13. Черевичко, Т. В. Темякова, Т. В. Цифровизация туризма: формы проявления. Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2019. Т. 19, вып. 1. Стр. 63
14. Ruzinazarov Sh., Achilova L., Rakhmonkulova N. Problems of fundamental scientific and methodological support of digital civil turnover/Journal of Hunan University Natural Sciences <https://johuns.net/index.php/abstract/72.html>
15. Рузиназаров, Ш., & Ачилова, Л. (2017). Актуальные вопросы совершенствования законодательства по обязательствам причинения вреда. Review of law sciences, 1(1).
16. Рахматов, Ф. О., & Нуриев, К. К. (2022). Исследование плодов дыни как объекта технической переработки. Илмий мақолалар тўплами, 330.